

MAKTABDAN KEYINGI TA‘LIMDA ZAIF ESHITUVCHI BOLALAR KASBIY MALAKALARNI SHAKLLANTIRISHDA SHAXSLARARO MUNOSABAT O‘RNATISH

Dehqanova Muborakxon G‘iyeziddin qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21022140>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada eshitishida nuqsoni bo‘lgan va zaif eshituvchi bolalar maktabdan keyingi ta‘limida kasbiy malakalarni shakllantirishda shaxslararo munosabat o‘rnatish, ularning shaxsiy hayotga kasb tanlashdagi qiyinchiliklar va kasb tanlash ko‘maklashish to‘g‘risidagi ma‘lumotlar yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Zaif eshituvchi, poyabzalchi, payvandchi, istedod, muloqot, kasb, munosabat.*

Har bir inson dunyoga kelibdiki, yorug‘ olamda nimagadur erishishni va o‘z yutuqlarini boshqalar bilan bo‘lishishni xohlaydi. Lekin dunyo, ayrim insonlar oldida juda tinch, ayrim insonlar oldida esa juda qorong‘udek tuyuladi. Eshitishida nuqsoni bor bolalar hamma bolalar singari o‘z qobiliyatlarini yuzaga chiqarish va o‘z iste‘dodi va hunarini egallab oila a‘zolariga foydasi tegishini xohlaydi. Bu harakatlarining barchasi eshitishida nuqsoni bor bolalar shaxslararo munosabat bildirish orqali namoyon qiladilar. Bunda ular o‘zlarining shaxsiy nutqi bo‘lmish imo-ishora va daktilemadan foydalangan holda amalga oshiradilar. Ularni bu nutqi yagona shaxslar bilan muloqot o‘rnatadigan quroli hisoblanadi.

Eshitish qobiliyati cheklangan va zaif eshituvchi bolalar ham barcha tengqurlari singari maktabda ilk kasbiy ko‘nikmalarni egallaydilar. Ular payvandchi, poyabzalchi, tikuvchi, oshpaz, santexnik kabi kasblarni maktabda egallashlari va boshqa kasblarni (nonvoy) esa shogirdlikka tushib o‘rganishlari mumkin. Bunda ularga maktabdagi ustozlari va tarbiyachilar katta yordam beradilar. Yana bir ulkan muammo borki, ularning muloqotga kirishishdagi boshqa insonlardan uyalish kabi xissiyotlar, imo-ishora nutqini boshqalar tushunmasligi bu esa, o‘zining kasbga bo‘lgan qiziqishini so‘ndirishiga asosiy sabab ham bo‘lishi mumkin. Bu esa o‘z navbatida bolalarda shaxslararo munosabat o‘rnatishga to‘sqinlik qiladi. Og‘zaki nutqni shakllantirishda ta‘limiy o‘yinlar va didaktik materiallardan foydalanish maqsadga muvofiq. Bu orqali bolalarning lug‘at boyligi oshadi, og‘zaki nutqi shakllanadi, saqlangan eshitish qoldig‘i rivojlanadi. Surdopedagog va tarbiyachining to‘g‘ri va aniq tashkil etilgan hamkorligi guruhda ijobiy rivojlantiruvchi muhit yaratib, ta‘lim-tarbiya jarayonining muvaffaqiyatini ta‘minlaydi. Yurtimizda innovatsion texnologiyalarga katta e‘tibor qaratilmoqda. Eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar tarbiyasida ham innovatsion ta‘lim joriy etish bo‘yicha qator ishlarni amalga oshirish, ular uchun turli xil dasturlar yaratish, AKTlar asosida mashg‘ulotlar o‘tish, zamon talabiga mos mashg‘ulot ishlanmalari yaratilmoqda. Eshitishida nuqsoni bor insonlar ham barcha kabi qaror va qonunlarga bo‘ysungan holda ulardan o‘zlariga tegishli qismini teng huquqda foydalanishlari mumkin.

Rivojlanishida turli nuqsonlari bo‘lgan hamda davolanishga va sog‘lomlashtirishga muhtoj bo‘lgan bolalarning ijtimoiy kafolatlarini ta‘minlovchi chora-tadbirlar samaradorligini yanada oshirish, ularning ta‘lim-tarbiya olishlari uchun moslashuv muhitini yaratish,

imkoniyatlari cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari (maktablar, maktab-internatlar)ning differensiallashgan tarmoqlarini maqbullashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi ko’plab qarorlar qabul qilgan.

Zamonaviy jamiyatni shaxslararo munosabatlarsiz tasavvur qilish qiyin. Ertalab uyg’onganimizdan to uyquga qadar butun umrimizni muloqotda o’tkazamiz. Internet, telefon, xatlar - bularning barchasi aloqa vositalari bo’lib, ularsiz odam qila olmaydi. Shaxs shunday yaratilganki, agar u kimdir bilan muloqot qilmasa, qisqa vaqtdan keyin u shunchaki aqldan ozadi. Xo’sh, bu bizning havomiz nima, bu bizsiz yashay olmaydigan narsa. Inson qaysidir ma’noda o’zining ichki dunyosi holatini boshqasiga uzatadi. Turlari va shakllari shaxslararo munosabatlar nima ekanligi haqida gap ketganda, biz asosiy turlarni ajratib ko’rsatishimiz mumkin va bu og’zaki bo’lmagan muloqot, imo-ishoralar va tana harakatlari, odamning tashqi ko’rinishi, og’zaki nutq va boshqalar bo’lishi mumkin. Zaif eshituvchi bolalar kasbiy malakalarni o’zlashtirish va boshqa kollektivli aloqalarni o’rnatishda uning guruhli jamoa bilan muloqot turini to’g’ri tanlay olishi ham muhim omil hisoblanadi. Bunda o’sha jamoa a’zosining qiziqishlari va ish jarayonidagi ahamiyatini inobatga olish asosiy bosqichdir. Shaxslararo munosabatlarga kiradigan kishilarning maqomi nuqtai nazaridan ular o’rtasidagi aloqalar subordinatsiya yoki paritet xarakterga ega bo’lishi mumkin. Bo’ysunish tengsizlikni, yetakchilik va bo’ysunish munosabatlarini anglatadi. Paritet, aksincha, shaxslarning tengligiga asoslanadi, munosabatlar ishtirokchilari esa mustaqil shaxslar sifatida harakat qiladilar. Shaxslararo munosabatlar muloqot quvonchini keltirishi, hayotni hissiy jihatdan to’ldirishi va xotirjamlik berishi mumkin. Boshqa tomondan, ular umidsizlik va tushkunlikka olib kelishi mumkin. Muayyan shaxsda shaxslararo munosabatlarning rivojlanishi qanchalik samarali bo’lishi uning samarali muloqot qilish qobiliyatiga, odamlarni noto’g’ri idrok eta olish qobiliyatiga, shuningdek, psixologik va hissiy yetuklikka bog’liq. Va agar siz bu ko’nikmalarga ega bo’lishdan yiroqdek tuyulsa, tushkunlikka tushmang, chunki qat’iyat ko’rsatish va maqsad qo’yish orqali siz o’zingizda barcha kerakli fazilatlarini rivojlantira olish mumkin.

Zaif eshituvchi bolalarni kasbga yo’naltirishda eng qulay vaziyat bu jamoaviy holatda muloqot ko’nikmalarini shakllantirishga ko’maklashib asosiy poydevorni yaratish, shu asnosida esa uni qanday kasbga bo’lgan qiziqishlarini bilib olib, so’ngra tanlangan kasbga qaratilgan ilk kasbiy lug’atni tashkil etish ishlarni olib borish va shu yo’nalishdagi so’zlarga ko’proq urg’u berib borish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mamarajabova Z. Surdopedagogika. O’quv qo’llanma. 2017
2. M.Xamidova, Z.Mamarajabova, M.Xamidova, “Maxsus pedagogika, sudopedagogika”, tdpu nashriyoti, darslik 2019 yil
3. Samarova D. Psixologik qo’llab quvvatlash. Metodik qo’llanma 2019 yil. Chashma print
4. Qodirova F.U. va boshqalar “Daktilologiya va imo-ishora metodikasi” O’quv qo’llanma ZEBO-PRINTS 2024.
Qodirova F.U.va boshqalar “Maxsus pedagogika asoslari” O’quv qo’llanma ZEBO-PRINTS 2023.